

A PRÉ-HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

Marco Aurélio Rodrigues Dias¹

RESUMO

O objetivo deste estudo é pesquisar em torno da origem da Educação, da Escola, da Sala de Aula e da figura do professor nas sociedades primitivas e tribais. Faz-se aqui uma referência ao Vale de Neander, na Alemanha, onde foram encontrados vestígios fósseis dos neandertais. A intenção é apenas filosofar em torno de uma época bem recuada no passado, refletindo racionalmente sobre a comunicação e a necessidade prática do ser humano de transmitir seus conhecimentos. Isto nos remete ao professor e ao espaço físico da sala de aula onde ocorre o processo ensino-aprendizagem presencial. O fato que se coloca como óbvio é que a sala de aula recua a tempos imemoriais. Portanto, em vista disso, neste estudo, foi escolhida a figura do *Homo Sapiens Neanderthalensis* como protagonista da pesquisa. Esta estratégia vai servir como suporte para os argumentos sobre a origem da sala de aula e do professor na pré-história.

Palavras-chave: Educação, Professor, Pedagogia

A ORIGEM DA EDUCAÇÃO, DA SALA DE AULA E DO PROFESSOR

Nesta pesquisa sobre a origem da sala de aula e do professor, considera-se que há 70 mil anos havia escola no Vale de Neander, na Alemanha, havia sala de aula e professor. A figura do professor não foi uma invenção moderna, mas já existia há 400 mil anos entre os heidelbergensis, na Europa, na Ásia e na África. A função que o professor universitário exerce na sala de aula do prédio da Unifesp, em São Paulo, neste ano de 2023, lecionando aos alunos do curso superior as temáticas da pedagogia geral de Paulo Freire, é a mesma que o professor primitivo exercia na sala de aula das cavernas do Vale de Neander e em outras regiões da Europa, há 40 mil anos, ensinando as temáticas da arte da caça, a linguagem ritualística e as táticas de defesa que se deveria utilizar na guerra contra os Homens de Cro-Magnon. Mais ainda, o professor primitivo estaria empolgado com a missão pedagógica de ensinar aos indivíduos mais jovens do grupo os conhecimentos, as competências e as habilidades de sobrevivência, com a intenção explícita de garantir-lhes o desenvolvimento integral possível na época. Essa intenção era consciente e investida da mesma preocupação que hoje a BNCC propõe que nas escolas seja oferecido ao aluno o desenvolvimento integral durante todas as etapas do Ensino Básico. Seria um erro achar que a preocupação atual colocada nos documentos oficiais da Educação das gerações é superior aos cuidados

¹Lato Sensu em Psicopedagogia. Universidade Vale do Ribeira.

pedagógicos que os neandertais tinham com as suas gerações. A geração atual herdou das gerações que a antecederam as preocupações com o ensino e a transmissão do conhecimento. A meta de Sócrates era ensinar os indivíduos a pensar. Rousseau, Piaget e Paulo Freire tinham a mesma meta. Essa meta é ancestral. Dir-se-ia aqui que a preocupação da BNCC não é superior ao cuidado que os povos primitivos tiveram com o desenvolvimento integral das suas crianças. Assim como Paulo Freire não era mais preocupado com a educação do que Sócrates o foi na Grécia antiga, também é óbvio que Piaget pesquisou os caminhos da construção do conhecimento com a mesma intensidade que os neandertais pesquisaram as singularidades da linguagem falada e desenhada. A preocupação que a BNCC tem com o ensino e a transmissão do conhecimento é a mesma que os primitivos tinham nas salas de aula das cavernas. A BNCC não é mais preocupada com o desenvolvimento integral do aluno, do que o foi o professor Neandertal nos tempos primitivos da humanidade. Enfim, se Paulo Freire não foi mais e nem menos preocupado com a Educação do que Sócrates o foi na Grécia antiga, na mesma sequência dir-se-ia que a BNCC não é mais preocupada com o desenvolvimento integral do cidadão do que o foi o professor Neandertal na Europa. No entanto, antes de passar a outras reflexões sobre o tema da Educação nos tempos pré-históricos, afirma-se que as cavernas dos neandertais, em toda a Europa e no Oriente Médio, serviam também como salas de aula. Num pensamento ainda mais ousado, acredita-se que em alguns casos as cavernas onde as pinturas rupestres foram encontradas serviram apenas como salas de aula e não como habitação.

Figura 1 – Arte rupestre na parede de uma caverna representando cena de caça.

Fonte: Google imagens.

O QUADRO NEGRO DOS POVOS PRÉ-HISTÓRICOS

As pinturas rupestres nas paredes das cavernas com cenas da vida cotidiana eram lousas onde o professor primitivo daquela época ensinava a caça, a religião e os costumes aos seus alunos. De acordo com o que vemos na figura 1 (acima), pode-se afirmar que o homem primitivo, utilizando a linguagem do desenho (já em voga na época) teria intencionalmente desenhado ou mandado algum artista desenhar as

pinturas rupestres na parede da caverna com o objetivo de utilizá-las como suporte pedagógico importante no desenvolvimento do plano de aula da disciplina de sobrevivência, a fim de tornar o assunto mais verossímil e atrativo aos membros da comunidade. Essa estratégia do professor primitivo seria igual a do professor Unifesp que aproveita a tecnologia digital disponível e projeta seus vídeos no telão da sala de aula com o objetivo de despertar a atenção dos alunos universitários para os conteúdos do plano de aula. Seria um erro acadêmico imaginar e argumentar que as pinturas rupestres significavam apenas o registro das atividades cotidianas que o *homo sapiens* (o *nenderthalensis* ou o *heidelbergensis*) desempenhava na Europa, na Ásia e na África. Isto seria semelhante a dizer que Paulo Freire desenvolveu a Pedagogia do Oprimido apenas para servir como registro histórico do pensamento pedagógico da década de 1970 e que ele não tinha a real intenção de alfabetizar o povo do Rio Grande do Norte com o seu projeto de alfabetização acelerada. O seu projeto em Angicos, em 1963, onde alfabetizou 300 trabalhadores rurais em 40 dias, não foi implementado com a intenção de informar ao futuro que é possível alfabetizar mais rápido utilizando o método pedagógico sociointeracionista e estimulando a aprendizagem ativa. Qualquer um sabe que Paulo Freire estava preocupado com melhorar os resultados da alfabetização do povo brasileiro e da população de Angicos que vivia no ano de 1963. Ele não pensava em produzir registro histórico para a humanidade do futuro. A mesma compreensão deve-se aplicar aos desenhos rupestres dos povos primitivos. É irracional imaginar o *homo sapiens cro-magnon* estava preocupado com deixar registro da sua passagem pelo mundo e por isso desenhou nas paredes das cavernas cenas da vida cotidiana. O cidadão neandertal pensava, única e exclusivamente, no seu dia a dia e na sua sobrevivência pessoal, tal qual Paulo Freire pensava em melhorar os resultados da alfabetização do povo brasileiro e da população de Angicos no presente. Provavelmente, o homem primitivo, há 70 mil anos, não fazia ideia de uma “posteridade”. Ele não se preocupava, intelectualmente, com deixar o registro histórico de sua existência na Terra para a humanidade de um futuro qualquer saber que ele existiu. O *homo sapiens neandertal* do paleolítico superior não pensava em tempo futuro, mas em sobrevivência. Pensar na posteridade seria muita abstração para o aparelho cognitivo em desenvolvimento lento naquela época. Portanto, desconsiderando a tese do senso comum de que as sociedades tribais produziram a arte rupestre com a intenção explícita de registrar para a posteridade as suas atividades domésticas, sociais e religiosas, pode-se então afirmar que as cavernas dos neandertais seriam também salas de aula, e, mais ainda, pode-se compará-las com as salas de aula da Universidade Federal de São Paulo, guardadas as proporções do conhecimento de cada época. Além disso, se as pinturas rupestres não foram confeccionadas com a intenção de servirem como documentos históricos, pode-se argumentar que elas eram ilustrações pedagógicas usadas nas aulas do professor daquela época.

AS AULAS DE COSTURA NAS CAVERNAS

Os artesãos de 40 mil anos atrás, estabelecidos nas suas cavernas europeias, ensinavam aos membros do seu clã a utilização da agulha de osso na confecção de roupas feitas com o couro dos animais abatidos. Se isso é imaginável em alguma oficina antiga ou moderna deduz-se que havia a figura de um professor e a de um aprendiz. Se o ofício da costura foi transmitido e chegou aos nossos dias, evidentemente que houve a figura do professor no Vale de Neander e em várias regiões da Europa, da Ásia e da África. Argumenta-se, pois, que não só houve a figura do transmissor do conhecimento da confecção (o professor), mas, ainda, que essa figura, semelhante ao professor de Pedagogia da Unifesp ou de qualquer outra universidade pública ou federal existiu por mais de 70 mil anos antes que a mais antiga universidade do mundo, a de Bolonha, fundada em 1088, na Itália, começasse seus registros de educação formal. Essa atividade educativa nas cavernas, transmitindo o conhecimento da confecção e do manuseio da agulha de osso configura a existência de uma escola. Entenda-se que a confecção de roupas, há mais de 30 mil anos, era feita com agulhas de osso ou chifres de animais. Trata-se de um dado científico. Portanto, esta informação não é uma hipótese, mas um dado arqueológico bastante comprovado pela Ciência. Se havia agulha, havia roupa, havia costureiros e havia o ensino do ofício. Então é inquestionável a existência do professor recuada aos tempos primitivos, bem como é acertado supor que a sala de aula funcionava nas cavernas dos povos primitivos. Se Paulo Freire e Sócrates são personagens reais, o professor Neandertal também o é. Se há a Unifesp e a Universidade de Bolonha, assim como existiu a Academia de Platão (por volta de 387 a.C.), também houve a escola dos neandertais funcionando dentro das cavernas em períodos anteriores há 30 mil anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A base da Educação é o compromisso com a transmissão dos conhecimentos essenciais para a sobrevivência, o conforto e a evolução da espécie. O que se pesquisa aqui é o ofício da Educação nas escolas das cavernas dos neandertais e dos povos humanos primitivos em geral, acentuando que esse ofício era o mesmo que temos hoje nas escolas públicas e particulares, guardadas as proporções dos conhecimentos de uma e de outra época; e, também, que as escolas primitivas podem ser consideradas o embrião da educação moderna. O que se sabe é que houve, em todas as épocas, Educação e processo de transmissão dos conhecimentos adquiridos. Na concepção deste estudo, a educação ministrada na Unifesp, atualmente, com todos os recursos da tecnologia digital moderna, não é melhor e nem mais evoluída do que a educação dos tempos dos neandertais. Ela é proporcional ao seu tempo. Cada tempo com o seu conhecimento. Do mesmo modo, a educação oferecida hoje na Unifesp poderá ser considerada um tanto

primitiva em relação ao estudo que esta mesma instituição oferecerá daqui há 200 ou 500 anos. Essa especulação não muda nada. Considerando que a educação de cada época é a melhor para o desenvolvimento do indivíduo humano, conclui-se que toda educação é boa e que toda escola é boa, seja a sala de aula na caverna primitiva onde viviam os neandertais ou a sala de aula da Unifesp, pois foi através das mais diferentes escolas de todos os tempos que se chegou hoje a discutir e pensar na evolução da história da Educação como sendo, em qualquer época, a ação de transmitir ao outro os conhecimentos que melhor o auxiliem na sua evolução, sobrevivência, adaptação, conforto e segurança. As gerações, desde os primórdios da humanidade, assumiram a missão de transmitir os conhecimentos adquiridos e registrados pela História Universal. A comunicação, portanto, é a base da educação. O que se comunica na relação social dos indivíduos são pensamentos, que, por sua vez, se traduzem por comportamentos. A educação formal e a informal são eficazes porque melhoram o entendimento do indivíduo sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. Conclui-se, pois, que a educação é indispensável para o desenvolvimento individual das pessoas. Isso em qualquer época. Assim, entende-se que a Educação que se oferece na sala de aula da Unifesp não é melhor e nem superior ao conhecimento que o professor neandertal ensinava nas lousas das cavernas primitivas há 40 mil anos. Sem os conhecimentos, as habilidades e as competências prévias dos heidelbergensis, dos neandertalensis e dos cro-magnons não se teria chegado aos conceitos de Piaget sobre a construção do conhecimento, nem aos conceitos modernos de Paulo Freire sobre a Pedagogia do Oprimido.